

OS DESAFIOS PEDAGÓGICOS DOS PROFESSORES NO PROCESSO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS COM AUTISMO: UMA ANÁLISE NA U.E.M, LOURDES FEITOSA DA REDE PÚBLICA DE CAXIAS- MA

DOI: 10.5281/zenodo.14980979

Dilmar Rodrigues da Silva Júnior¹

¹Doutorando em Educação –Universidade Federal do Piauí- UFPI

prof.dilmarjr@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2506251547104611>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: a gênese de estudo para este artigo especificou-se no Ensino Fundamental - anos iniciais, voltado para a alfabetização, espaço em que os alunos estão sendo inseridos no aprendizado da leitura e escrita. Muitos alunos com algum tipo de deficiência que não frequentavam a escola anteriormente, alcançaram a faixa etária determinada pela legislação como de obrigatoriedade de adentrar ao espaço escolar. A questão a ser problematizada neste estudo está na possibilidade de garantia do acesso de crianças autistas, com necessidades e especificidades diferenciadas, à uma instituição de qualidade, com profissionais da educação qualificados e habilitados, no favorecimento da compreensão da formação continuada no desenvolvimento tanto do educador no seu pensamento crítico, quanto do educando, na sua autonomia. **Objetivo:** analisar os desafios pedagógicos enfrentados pelos professores no processo educacional de crianças com autismo na escola U.E.M Lourdes Feitosa no município de Caxias- MA. **Metodologia:** trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Realizada por meio de levantamento bibliográfico. A pesquisa de campo foi realizada por meio de observação da rotina, fazendo uso necessário de dois dias; e no terceiro dia, foi realizada a aplicação de questionário com perguntas abertas para três professoras da Unidade Escolar Municipal Lourdes Feitosa, zona urbana da cidade de Caxias-MA. **Resultados:** com base nos dados, foi possível novas estratégias e metodologias de ensino dentro de uma nova perspectiva que venha contribuir para um melhor aprendizado dentro do processo educacional de crianças com autismo, seja atividades individuais e àquelas interativas realizadas coletivamente, incluindo práticas do brincar, desenhos, colagens, pinturas, musicalidade, leitura de gêneros entre vários outros atributos. **Conclusão:** Os desafios não estão somente no processo pedagógico aplicado em sala de aula pelo professor, e nem tão pouco no aluno com transtorno do espectro do autismo (TEA); muita das instituições de ensino não tem uma estrutura adequada para acolher esse aluno. Por outro lado, não basta só acolher esse aluno com TEA, é preciso que seja ofertada por parte das instituições de ensino ferramentas que possibilitem ao professor realizar seu trabalho pedagógico de maneira que os alunos com espectro do autismo tenham um aprendizado adequado.

Palavras-chave: Autismo; Desafios Pedagógicos; Ensino-aprendizagem; Professores.